

Desarticulación del proceso de producción escrita en educación media: modelo teórico-explicativo

Disarticulation of the Writing Process in Secondary Education: A Theoretical-Explanatory Model

Desarticulação do Processo de Produção Escrita no Ensino Médio: Modelo Teórico-Explicativo

 Sosa Villegas Rícharð José

sosacademicus@gmail.com

Instituto Santo Tomás de Aquino, Colombia

Recibido 08 de enero 2026/ Aprobado 26 de febrero 2026 / Publicado: 28 de febrero 2026

Resumen

La producción escrita constituye una habilidad lingüística fundamental en el ámbito académico. La presente investigación tuvo como objetivo construir un modelo teórico-explicativo para el desarrollo de las competencias discursivas en educación media. El estudio se enmarcó en el paradigma interpretativo y se desarrolló mediante la Teoría Fundamentada, empleando el Método Comparativo Constante. Participaron cuatro informantes y se aplicó la entrevista, apoyada en un guion de preguntas, el diario de campo y el registro anecdótico. Los hallazgos evidenciaron que las producciones escritas se centran en aspectos formales, en detrimento de los procesos de planificación, textualización y revisión, lo que refleja una comprensión fragmentada de la escritura. Asimismo, se identificaron falencias en la redacción y en la práctica escritural, asociadas a concepciones reduccionistas y mediaciones pedagógicas centradas en el producto. Se construyó un modelo que explica la escritura a partir de la desarticulación entre las dimensiones cognitivas, discursivas y pedagógicas, del cual se derivan principios teóricos.

Palabras clave: Enseñanza de la escritura; Competencias discursivas; Modelo teórico-explicativo; Producción escrita

Abstract

Writing production constitutes a fundamental linguistic skill within the academic domain. This study aimed to construct a theoretical-explanatory model for the development of discursive competencies in secondary education. Framed within the interpretive paradigm, the research was conducted using Grounded Theory and the Constant Comparative Method. Four participants were involved, and data were collected through interviews supported by an interview guide, field notes, and anecdotal records. Findings revealed that students' writing is predominantly focused on formal aspects, to the detriment of planning, textualization, and revision processes, reflecting a fragmented understanding of writing. Additionally, deficiencies in writing quality and limited writing practice were identified, associated with reductionist conceptions and product-oriented pedagogical mediation. As a result, a theoretical-explanatory model was developed that explains writing in terms of the disarticulation among cognitive, discursive, and pedagogical dimensions, from which theoretical principles

are derived.

Keywords: Discursive competencies; Theoretical-explanatory model; Writing instruction; Writing production

Resumo

A produção escrita constitui uma habilidade linguística fundamental no âmbito acadêmico. A presente pesquisa teve como objetivo construir um modelo teórico-explicativo para o desenvolvimento das competências discursivas no ensino médio. O estudo foi fundamentado no paradigma interpretativo e desenvolvido por meio da Teoria Fundamentada, utilizando o Método Comparativo Constante. Participaram quatro informantes, e foi aplicada a técnica da entrevista, apoiada por um roteiro de perguntas, o diário de campo e o registro anedótico. Os achados evidenciaram que as produções escritas se concentram em aspectos formais, em detrimento dos processos de planejamento, textualização e revisão, o que reflete uma compreensão fragmentada da escrita. Além disso, foram identificadas falhas na redação e na prática escritural, associadas a concepções reducionistas e a mediações pedagógicas centradas no produto. Foi construído um modelo que explica a escrita a partir da desarticulação entre as dimensões cognitivas, discursivas e pedagógicas, do qual derivam princípios teóricos.

Palavras-chave: competências discursivas; Ensino da escrita; Modelo teórico-explicativo; Produção escrita

INTRODUCCIÓN

Diversas investigaciones en el contexto latinoamericano han evidenciado que las dificultades en la producción escrita constituyen un problema persistente en los sistemas educativos, con implicaciones en el desempeño académico y la permanencia escolar ([Bonilla-Sánchez et al, 2022](#); [Gill, 2024](#); [Rey-Castillo y Gómez 2021](#); [Suyo y Velasco, 2021](#)). Estas falencias, presentes desde los niveles iniciales hasta la educación superior, se manifiestan en prácticas como la transcripción literal, la poca planificación, la escritura por obligación y la ausencia de coherencia y cohesión, lo que limita el desarrollo de competencias discursivas.

En esta línea de análisis, [Álvarez \(2023\)](#) vincula estas problemáticas con formas de enseñanza de la lengua escrita que privilegian la corrección formal y reproducen dinámicas de exclusión escolar. De manera complementaria, [Gallo \(2024\)](#) adiciona que los enfoques tradicionales de enseñanza generan producciones descontextualizadas y carentes de intencionalidad comunicativa. En contraste con estas perspectivas, [Flower y Hayes \(1981\)](#) conciben la escritura como un elemento recursivo con fases secuenciales, Britton (1972) establece su importancia como herramienta de construcción del pensamiento, a la vez que [Cassany et al. \(2003\)](#) sostienen que es un proceso cognitivo-discursivo complejo, orientado a la construcción de sentido y al reconocimiento del destinatario. En conjunto, estos aportes

permiten comprender la escritura como una práctica discursiva situada en la que no sólo se construye sentido, sino que se negocian posiciones, se articulan voces y se configuran formas de argumentación, lo cual resulta fundamental para su enseñanza desde una perspectiva metadiscursiva.

Sin embargo, en este campo persiste una brecha entre los mencionados enfoques teóricos y las prácticas pedagógicas, lo que revela un vacío en el campo: si bien se han descrito ampliamente las dificultades en la escritura, son escasas las investigaciones que explican, desde un enfoque interpretativo, cómo estas se configuran partiendo de la interacción entre las concepciones de los estudiantes, sus prácticas escriturales y las formas de mediación pedagógica.

En el contexto colombiano, en el Instituto “Santo Tomás de Aquino”, esta problemática se evidenció en los estudiantes de 10º grado, quienes presentaban varias dificultades entre las que se destacan la coherencia y cohesión de sus producciones escritas. Con base en esta constatación empírica, el presente estudio tuvo como propósito construir un modelo teórico-explicativo de la producción escrita en educación media, partiendo del análisis de categorías emergentes que permitieran comprender las relaciones que estructuran este fenómeno y fundamentar los principios teóricos para su abordaje pedagógico.

Ahora bien, dichas dificultades no pueden ser comprendidas sólo como fallas formales de carácter gramatical o textual, sino como manifestaciones de un fenómeno más complejo vinculado al desarrollo de la competencia discursiva en los estudiantes. Esto implica reconocer que la producción escrita no depende de forma exclusiva del dominio de normas lingüísticas, sino de la capacidad de los sujetos para organizar, interpretar y comunicar significados específicos. Desde este punto de vista, la producción escrita se concibe como una práctica situada que articula dimensiones cognitivas, lingüísticas y sociocomunicativas.

En coherencia con el propósito de construir un modelo teórico-explicativo de la producción escrita, el presente estudio se fundamenta en un conjunto de referentes que permiten abordar el fenómeno desde una perspectiva integral. En primer lugar, se asumió la noción de competencia discursiva, señalada por [Charaudeau](#) (2001), la cual posibilita comprender la escritura como una práctica sociocomunicativa situada, determinada por condiciones de producción discursiva, intencionalidades y roles discursivos por parte del escritor como protagonista del intercambio lingüístico.

En segundo lugar, se incorpora el enfoque de la escritura como proceso psicosociolingüístico ([Fraca](#), 2003) que involucra tres elementos de manera articulada; la dimensión cognitiva, social y lingüística. Además, se sustenta esta concepción en [Flower y Hayes](#) (1981), quienes

plantean un modelo cognitivo vigente de la composición textual estructurado en fases recursivas de planificación, textualización y revisión, lo que permite explicar las dificultades de los estudiantes no sólo en términos de producto, sino en relación con los procesos implicados en la construcción del texto. Asimismo, estos planteamientos se articulan con una perspectiva didáctica de la escritura, sobre la base de los aportes del Grupo [Didactext \(2003, 2015\)](#), quienes enfatizan la enseñanza de la composición textual como un proceso mediado, estratégico y consciente, orientado al desarrollo de competencias discursivas en contextos educativos formales.

A la luz de estos planteamientos, se tiene en cuenta que las falencias en la escritura por parte de los estudiantes no pueden reducirse sólo a errores ortográficos y gramaticales aislados, sino que estas deben ser comprendidas como manifestaciones de un fenómeno más complejo que involucra la desarticulación de procesos cognitivos, discursivos y sociocomunicativos. Bajo este enfoque, autores como Cassany *et al.* (2003) amplían que las dificultades en la escritura responden a limitaciones en la planificación, organización y revisión del texto, más que a fallas estrictamente normativas. En esa misma línea, [Flower y Hayes \(1981\)](#) explican que los problemas en la producción escrita se originan en la incapacidad de los sujetos para gestionar de manera recursiva los procesos de composición

Asimismo, Bereiter y Scardamalia (1987) advierten que muchos estudiantes se mantienen en un nivel de *decir el conocimiento*, sin lograr transformarlo en estructuras argumentativas complejas. De ello se desprende que, las falencias identificadas en los estudiantes no constituyan errores aislados, sino indicadores de una débil integración entre el saber discursivo, el hacer cognitivo y la mediación pedagógica, lo que permite delimitar esta categoría emergente como un eje central para la comprensión y abordaje de la producción escrita en el contexto escolar.

Sobre la base de estos referentes, la producción escrita se concibe como un fenómeno complejo que articula tres dimensiones fundamentales: *la dimensión discursiva*, vinculada a las condiciones de producción del texto; *la dimensión cognitiva*, relacionada con los procesos de planificación, textualización y revisión; y *la dimensión didáctica*, orientada a la mediación pedagógica de dichos procesos. Estas dimensiones no operan de manera aislada, sino en interacción dinámica, lo que permite explicar las dificultades observadas en los estudiantes como resultado de desarticulaciones entre el saber discursivo, el hacer cognitivo y la orientación pedagógica. Por esa razón, los principios teóricos expuestos en esta investigación suponen una mediación didáctica, intencionada y orientada, en favorecer la integración de las dimensiones señaladas, como condición necesaria para el desarrollo efectivo de las competencias discursivas en el ámbito escolar.

MÉTODO

La investigación fue de carácter cualitativo, sustentada en el paradigma interpretativo, el cual se caracteriza por comprender los fenómenos desde la realidad de los sujetos a través de sus experiencias y vivencias. El análisis se llevó a cabo con base en la metodología denominada Teoría Fundamentada (TF) expuesta por Glaser y Strauss (1967), Strauss y Corbin (2002) y Charmaz (2014). A través de este método, se elaboró teoría partiendo de la práctica investigativa, en la cual emergieron los principios teóricos que sustentan el presente trabajo. Para tal fin, el investigador no se limitó a la adopción acrítica de modelos escriturarios preexistentes ni a la yuxtaposición de postulados teóricos, sino que construyó categorías analíticas de acuerdo con los datos empíricos, las cuales fueron posteriormente articuladas con los referentes conceptuales, en un proceso de constante comparación y refinamiento teórico.

El estudio contó con cuatro informantes claves, entre los que se seleccionaron intencionalmente tres estudiantes de 10º grado, por tratarse de participantes que destacaban en prácticas escriturarias dentro del contexto escolar; y se incluyó al docente de la asignatura español del Instituto Santo Tomás de Aquino. La recolección de información se realizó mediante entrevistas semiestructuradas, concebidas como espacios dialógicos de producción de significados, orientados a explorar las concepciones y prácticas escriturales de los participantes. En coherencia con el enfoque de la TF, el guion de entrevista se estructuró de manera flexible, permitiendo su ajuste progresivo en función de la emergencia de categorías durante el proceso analítico (Charmaz, 2014).

Con el propósito de ampliar la información, se empleó el grupo focal para contrastar y profundizar las percepciones individuales, favoreciendo la emergencia de acuerdos, tensiones y matices en torno a las prácticas escriturales, en coherencia con su carácter interactivo y generador de significados colectivos. Sus resultados se integraron al corpus analítico para fortalecer la comparación constante entre fuentes (Krueger y Casey, 2015)

En relación con los instrumentos se emplearon el diario de campo o bitácora y el registro anecdótico con la intención de narrar de la manera más completa las observaciones del investigador durante las sesiones con los participantes. En la fase de análisis de la información, esta se realizó a través del Método Comparativo Constante (MCC), muy empleado dentro de la TF (Strauss y Corbin, 2002), para analizar comparativamente las perspectivas de los participantes en relación con las temáticas abordadas, develando configuraciones discursivas y las articulaciones entre estas.

Para garantizar la rigurosidad del estudio, se implementó una triangulación de técnicas

(entrevistas y grupo focal) y de registros (diario de campo y evidencias textuales), lo que permitió contrastar y robustecer las interpretaciones. Asimismo, la validez se fortaleció mediante la revisión iterativa de las categorías y la coherencia interna entre datos, códigos y categorías emergentes. La saturación teórica se estableció cuando las categorías evidenciaron estabilidad conceptual y no emergieron propiedades analíticas nuevas en la comparación constante de los datos. Finalmente, el investigador construyó principios teóricos para la elaboración de producciones escritas por parte de los estudiantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El proceso analítico de esta investigación se desarrolló tomando en cuenta las fases de codificación abierta, axial y selectiva, siguiendo los lineamientos de Strauss y Corbin (2002). En la fase de codificación abierta se fragmentaron las unidades discursivas obtenidas de las entrevistas realizadas a los informantes, mediante la técnica de la rotulación. Este proceso permitió identificar conceptos preliminares asociados a las dificultades en la producción escrita, tales como el uso de la puntuación, la extensión de los textos, la redacción y la construcción de párrafos (ver tabla 1).

Tabla 1

Proceso de producción escrita

Sesión 1: Informantes 1, 2 y 3		
Pregunta: ¿Te has encontrado con algún obstáculo al redactar? ¿Cuál?		
Categoría 1: falencias en la producción escrita		
Informante 1 (S.O)	Informante 2 (E.H)	Informante 3 (G.M)
Bueno, profe, para mí sí hay problemas , la verdad. Bueno, en mi caso sería no utilizar de forma correcta las reglas de ortografía como el uso de las mayúsculas , los nombres propios en mayúsculas. Quizás en los signos de puntuación el que más me cuesta... [ininteligible] por ejemplo, el punto y seguido para continuar.	Bueno, profe, hasta el momento, considero que no presento falencias . Esteee... Tengo un buen vocabulario , un vocabulario extenso y respeto los signos de puntuación, como las comas . Muy importante lo que viene siendo respetar la sangría que vienen siendo los espacios que dejamos entre el margen y el texto, y hasta el momento no considero tener problemas .	Un poco... bueno, se me dificulta , bueno, a veces un poquito cuando voy a construir párrafos , pero bien. Si el texto es muy largo, con los textos largos así. Son como ya le dije, redactarlo. No con la puntuación y esas cosas. Tampoco con las mayúsculas ni eso.

Tomando como base la codificación abierta mediante la técnica de rotulación, se identificaron unidades de significado, asociadas principalmente a aspectos formales de la escritura, tales como la ortografía, el uso de mayúsculas, la puntuación, la construcción de párrafos y la extensión textual. Estos elementos permitieron configurar una categoría preliminar de carácter

descriptivo, denominada falencias en la producción escrita, la cual emergió de los discursos de los informantes. No obstante, el análisis evidenció que estas dificultades no eran reconocidas de manera homogénea por los informantes: sólo uno de los estudiantes manifestó de manera explícita falencias, vinculadas con el uso normativo del código escrito, mientras que otro afirmó no presentar dificultades, a la vez que un tercero situó sus limitaciones en la construcción de párrafos y en la elaboración de textos extensos.

Esta divergencia reveló una disparidad en la autopercepción de las competencias escriturales en la cual los estudiantes tendían a valorar su desempeño desde criterios formales más que desde la organización discursiva global. En este marco, las falencias identificadas operaban como manifestaciones visibles de un fenómeno más complejo, vinculado a la manera en que los sujetos comprendían y abordaban la escritura. Por ello, esta categoría preliminar fue sometida a un proceso de reorganización analítica en la fase de codificación axial, con el propósito de establecer relaciones entre los conceptos identificados y avanzar hacia un nivel interpretativo más profundo del fenómeno estudiado (ver tabla 2).

Tabla 2

Codificación axial: relación entre falencias en la producción escrita y sus efectos en la elaboración de textos

Subcategoría	Evidencia empírica	Relación interpretativa
Dificultades en el uso de la puntuación	“Quizás en los signos de puntuación... el punto y seguido...”	Afecta la claridad y la continuidad del texto
Limitaciones en la construcción de párrafos	“...se me dificulta, bueno, a veces un poquito cuando voy a construir párrafos...”	Incide en la coherencia y organización de las ideas
Manejo en la tensión textual	“Si el texto es muy largo”	Limita el desarrollo adecuado del contenido
Uso normativo de la escritura (ortografía y mayúsculas)	“No utilizar de forma correcta las reglas de ortografía”	Genera dificultades en la corrección formal del texto

En síntesis, la codificación axial permitió establecer que las falencias identificadas en la fase previa no se limitan a aspectos formales aislados, sino que incidían de manera directa en la producción escrita, afectando la coherencia, la claridad y el desarrollo de los textos. Estas relaciones evidenciaban que las dificultades en la escritura no respondían de manera única a un manejo inadecuado del código, sino a una desarticulación más profunda entre los componentes que intervienen en el proceso de producción textual. En ese sentido, las

falencias analizadas pueden comprenderse como manifestaciones de un proceso escriturario insuficiente en su consolidación, lo que evidenció la necesidad de un abordaje teórico que permitiera comprender la escritura no como un producto, sino como un proceso complejo e integrado.

A partir del proceso de codificación abierta y axial, se estructuró la matriz de categorización que orientó la interpretación del fenómeno estudiado (ver tabla 3). Esta matriz integró las categorías, subcategorías, propiedades y evidencias empíricas derivadas del análisis, permitiendo comprender la desarticulación del proceso de producción escrita en el desarrollo de las competencias discursivas desde una perspectiva relacional y explicativa.

Tabla 3

Matriz de categorización de la producción escrita: categorías, subcategorías, propiedades y evidencias empíricas

Categoría central	Categorías	Núcleos analíticos (subcategorías + propiedades)	Evidencias empíricas
<i>Desarticulación del proceso de producción escrita en el desarrollo de las competencias discursivas</i>	Competencias discursivas	Falencias en el uso del código escrito y en la organización textual (ortografía, puntuación, léxico, estructuración de párrafos, coherencia y cohesión)	“no utilizar de forma correcta las reglas de ortografía...” (S.O); “se me dificulta... cuando voy a construir párrafos...” (G.M)
	Producción textual	Limitaciones en la elaboración del texto (redacción, desarrollo de ideas, adecuación al tipo de texto y a la audiencia)	Producciones con fragmentación discursiva y escasa articulación de ideas
	Proceso de producción escrita	Desarticulación de las fases del proceso (planificación, textualización y revisión) y escasa práctica consciente de la escritura	“suelen afrontar directamente el texto sin preparación previa...” (J.L); “he disminuido... porque no lo he practicado...” (G.M)

La matriz de categorización permitió condensar las relaciones construidas durante el proceso analítico, evidenciado que las falencias en la producción escrita no se presentan como dificultades aisladas, sino como manifestaciones de una desarticulación en el proceso de producción escrita. Esta comprensión se robustece al contrastar los núcleos analíticos con los

fragmentos discursivos de los informantes, en los que se revelaron concepciones parciales de la escritura, centradas en lo normativo o desvinculadas de su carácter procesual. Con esta visión analítica, el diálogo entre la evidencia empírica y los referentes teóricos posibilita una lectura explicativa del fenómeno de estudio, en la medida en que permitió reconocer cómo la fragmentación del saber discursivo, del hacer cognitivo y de la mediación pedagógica incide en la optimización de las producciones textuales. En función esta articulación se profundizó en la discusión de los hallazgos y se derivaron los principios teóricos que orientan la comprensión e intervención del proceso de producción escrita en el contexto escolar.

Los hallazgos evidenciaron que las dificultades en la producción escrita no se reducen a errores normativos aislados, sino que responden a una comprensión fragmentada del proceso escriturario. En este marco interpretativo, dichas dificultades se explican por la desarticulación entre dimensiones cognitivas, discursivas y pedagógicas. Si bien Cassany *et al.* (2003) destacan la ortografía como una dificultad recurrente, investigaciones más recientes amplían esta perspectiva al señalar que los problemas en la escritura se relacionan con la falta de integración entre los procesos cognitivos, discursivos y pedagógicos implicados en su producción (Graham, 2020).

En consonancia con [Hayes](#) (2012), la escritura se comprende como un proceso cognitivo complejo en el que interactúan de manera dinámica la planificación, la textualización y la revisión, mediadas por factores individuales y contextuales. A este respecto, el testimonio de los informantes evidenció que dichas falencias trascienden el uso del código, extendiéndose a la organización del discurso y a la construcción de párrafos, como se observa en expresiones tales como “...no utilizar de forma correcta las reglas de ortografía...” (S.O) y “...se me dificulta...cuando voy a construir párrafos...” (G.M).

Esta desarticulación se hace más evidente al analizar las concepciones que los estudiantes poseen sobre la escritura. Aunque reconocen ciertos elementos del proceso, sus respuestas revelan una comprensión parcial, centrada en el cumplimiento de normas, lo que limita la construcción de textos complejos. Estos resultados amplían el modelo cognitivo de [Flower y Hayes](#) (1981), quienes plantean la escritura como un proceso recursivo de planificación, textualización y revisión.

Sin embargo, la información obtenida por el investigador evidenció que el conocimiento de las fases escriturales no garantiza una implementación efectiva en la práctica escrita, pues no lograban articular las etapas de manera óptima, como lo confirmó el docente de aula, al señalar que los educandos “*suelen afrontar directamente el texto sin preparación previa...*” (J.L). Esta brecha entre conocimiento y ejecución demuestra la necesidad de una enseñanza

explícita de estrategias de escritura que favorezcan su integración efectiva (Graham, 2020).

En esta misma línea, los resultados reconfiguran la propuesta de Bereiter y Scardamalia (1987), al evidenciar que la permanencia de los estudiantes en niveles reproductivos no es exclusivamente cognitiva, sino que está mediada por prácticas pedagógicas que limitan la construcción del conocimiento. Así, el presente estudio amplía esta comprensión al evidenciar que dicha limitación se encuentra intercedida por concepciones reduccionistas de la escritura y por prácticas pedagógicas que la configuran como una actividad obligatoria y normativa. En este orden, investigaciones como la de Hyland (2020) destacan que la escritura académica debe entenderse como una práctica social situada, en la que el significado se construye en interacción con el contexto y la audiencia, lo cual refuerza la necesidad de superar enfoques centrados exclusivamente en la corrección formal.

Desde la perspectiva de las competencias discursivas, en consonancia con [Charaudeau](#) (2001), se esperaría que los estudiantes desarrollen la capacidad de producir textos adecuados a contextos, propósitos e interlocutores. No obstante, los testimonios analizados evidencian una ruptura entre esta concepción y la práctica real, en la medida en que la escritura es percibida como *una actividad "impuesta" o "innecesaria"* (J.L), lo que limita su apropiación y reduce su ejercicio a un cumplimiento académico mínimo.

Esta situación coincide en lo señalado por Carlino (2005), quien advierte que las dificultades en la escritura no radican sólo en el estudiante, sino en la ausencia de prácticas pedagógicas que acompañen de manera efectiva el proceso de producción textual, lo que comprueba la necesidad de asumir la escritura como un objeto de enseñanza explícita y situada, y no como una habilidad previamente adquirida.

En consecuencia, los resultados permiten sostener que las falencias identificadas no constituyen errores aislados, sino indicadores de una desarticulación del proceso de producción escrita en el desarrollo de las competencias discursivas. Esta categoría central posibilita una comprensión integradora del fenómeno, al articular las dimensiones implicadas en la producción textual, superando así las interpretaciones fragmentadas predominantes en la literatura actual.

Con base en la integración de los hallazgos y su constatación con los referentes teóricos, se construyó un modelo teórico-explicativo que tiene como eje central la *desarticulación del proceso de producción escrita en el desarrollo de las competencias discursivas*. Este modelo sintetiza las relaciones identificadas durante el análisis, permitiendo comprender cómo las falencias observadas en los estudiantes no constituyen dificultades aisladas, sino manifestaciones de un proceso escriturario insuficientemente articulado.

El mencionado modelo se organiza en torno a tres componentes interrelacionados: (i) *Competencia discursiva*, entendida como la capacidad de producir textos adecuados a contextos, propósitos e interlocutores; (ii) *producción textual*, como el resultado observable del acto escritural; y (iii) *proceso de producción escrita*, como el conjunto de operaciones cognitivas de planificación, textualización y revisión de un texto. En coherencia con esta estructura analítica, los hallazgos permitieron observar cómo dichas dimensiones se manifiestan de manera interrelacionada en las dificultades escriturales de los estudiantes.

En primer lugar, las falencias en el uso del código y en la organización del discurso evidenciaron limitaciones en el desarrollo de las competencias discursivas. En segundo lugar, estas dificultades se proyectaron en la producción textual, afectando elementos como la coherencia, la cohesión y el desarrollo de ideas. Todo ello se traduce en una desarticulación en el proceso de producción escrita, caracterizada por la ausencia de planificación, la escritura inmediata y la escasa revisión del texto. La desarticulación entre estos componentes constituye el núcleo explicativo del modelo propuesto, al evidenciar que las dificultades escriturales no responden a fallas aisladas, sino a una ruptura en la integración del proceso.

De esta manera, el modelo permite visualizar que las dificultades en la escritura no responden únicamente a factores normativos o cognitivos sino a la falta de integración entre las dimensiones discursivas, cognitivas y pedagógicas que intervienen en la producción textual. Esta lectura integradora del fenómeno permitió trascender las interpretaciones fragmentadas de la escritura y fundamentar una comprensión teórica que articulara los distintos componentes del proceso escriturario en el ámbito escolar, como se plantea en la siguiente figura.

Figura 1

Modelo teórico-explicativo del fenómeno

En conjunto, el modelo teórico-explicativo propuesto aporta al campo de la didáctica de la escritura al reconfigurar la comprensión de las dificultades escriturales, no como errores aislados de carácter formal, sino como indicadores de una desarticulación estructural entre las dimensiones abordadas. A diferencia de enfoques fragmentados, el modelo permite explicar la interrelación entre las concepciones de los estudiantes, sus prácticas escriturales y las formas de mediación pedagógica en la configuración del fenómeno. Desde esta perspectiva, su alcance no se limita a la comprensión del proceso escritural, sino que fundamenta la derivación de principios teóricos orientados a la reconfiguración de las prácticas de enseñanza de la escritura en contextos escolares.

Principios teóricos

En coherencia con el modelo propuesto, los principios teóricos que se presentan a continuación se derivan del análisis e integración de las categorías emergentes, y buscan explicar las condiciones que inciden en el desarrollo de la producción escrita como práctica cognitivo-discursiva en el ámbito escolar. 1.- *Escritura como proceso cognitivo-discursivo*: la escritura se constituye como una práctica cognitivo-discursiva de carácter recursivo y autorregulado, en la que la producción textual emerge de la interacción no lineal entre los procesos de planificación, textualización y revisión, orientados a la construcción progresiva de sentido.

2.- *Centralidad de la planificación*: esta supone una operación estructurante del proceso

escritural, en tanto posibilita la organización jerárquica de las ideas, la delimitación de propósitos comunicativos y la anticipación del destinatario como condición de coherencia discursiva. 3.- *La función epistémica de la escritura*: la escritura se configura como una práctica epistémica mediante la cual el sujeto no sólo expresa, sino que construye y transforma el conocimiento, a través de procesos de reorganización conceptual y elaboración discursiva que posibilitan el pensamiento crítico.

4.- *La conciencia del destinatario*: la producción escrita implica el reconocimiento del otro como instancia constitutiva del discurso, lo que supone la adecuación del texto en términos de intencionalidad, pertinencia y coherencia dentro de un contexto comunicativo específico.

5.- *La revisión como práctica constitutiva*: la revisión opera como un proceso constitutivo de la escritura, mediante el cual el sujeto reconfigura el texto en función de criterios semánticos, discursivos y formales, superando la noción reduccionista de corrección superficial.

6.- *La mediación pedagógica como dispositivo estructurante*: la mediación pedagógica opera como un dispositivo estructurante de las prácticas escriturales, en tanto configura las condiciones de posibilidad para la construcción del conocimiento discursivo, ya sea reproduciendo enfoques centrados en el producto o promoviendo dinámicas procesuales orientadas a la regulación del acto escriturario. 7.- *La escritura como práctica social situada*: la escritura se comprende como una práctica social situada, atravesada por condiciones culturales, institucionales y discursivas que determinan su sentido, uso y funcionalidad en contextos específicos.

8.- *La integración sistémica de dimensiones escriturales*: el desarrollo de la competencia escritural supone la integración sistémica de dimensiones formales, cognitivas y discursivas, cuya fragmentación da lugar a prácticas reduccionistas centradas en la corrección normativa, en detrimento de la construcción del sentido. 9.- *la resignificación de la escritura como práctica significativa*: la escritura implica una práctica significativa que trasciende su carácter instrumental, lo que exige su reinterpretación como espacio de construcción de sentido, expresión y posicionamiento discursivo del sujeto. 10.- *La articulación entre teoría y práctica escritural*: la enseñanza de la escritura requiere una articulación coherente entre los fundamentos teóricos y las prácticas pedagógicas, de manera que los procesos de producción textual se sustenten en principios discursivos, cognitivos y didácticos claramente integrados entre sí.

En conjunto, este modelo teórico-explicativo propuesto constituye un aporte al campo de la didáctica de la escritura al desplazar la comprensión de las dificultades escriturales desde una perspectiva centrada en errores formales hacia un enfoque integrador que las explica como

resultado de la desarticulación entre dimensiones cognitivas, discursivas y pedagógicas. Esta reconfiguración conceptual permite no sólo interpretar de manera más precisa el fenómeno en contextos escolares, sino también fundamentar la construcción de principios teóricos orientados a la transformación de las prácticas de enseñanza de la escritura.

En este sentido, el estudio contribuye a cerrar la brecha entre los enfoques teóricos sobre la escritura como proceso y su implementación en el aula, al ofrecer un marco explicativo que articula las concepciones de los estudiantes, sus prácticas escriturales y las formas de mediación pedagógica, consolidando así una perspectiva comprensiva y aplicables al desarrollo de las competencias discursivas en educación media.

A MANERA DE CIERRE

La presente investigación permitió construir un modelo teórico-explicativo de la producción escrita en educación media, como consecuencia del análisis de las relaciones entre las concepciones de los estudiantes, sus prácticas escriturales y las formas de mediación pedagógica. Los resultados evidenciaron que las dificultades en la escritura no pueden comprenderse como fallas aisladas de carácter normativo, sino como manifestaciones de la desarticulación entre las dimensiones que intervienen en el proceso escriturario.

En este orden, el estudio aporta una lectura integradora del fenómeno al identificar dicha desarticulación como categoría central, lo que permitió trascender enfoques fragmentados y explicar las falencias escriturales como resultado de un entramado de factores interdependientes. Con esta comprensión, se formularon principios teóricos que no sólo describen el fenómeno, sino que establecen condiciones para su interpretación y abordaje en el contexto escolar.

Desde la perspectiva pedagógica, los hallazgos subrayan la necesidad de reconfigurar la enseñanza de la escritura hacia enfoques procesuales, discursivos y situados, en los que la mediación docente asuma un papel activo en la articulación de las dimensiones implicadas. Esto implica superar prácticas centradas exclusivamente en el producto y la corrección formal, para promover procesos de escritura conscientes, recursivos y orientados a la construcción de sentido.

Finalmente, este estudio abre líneas de reflexión para futuras investigaciones orientadas a profundizar en la implementación de modelos pedagógicos que favorezcan la integración de las dimensiones identificadas, así como a explorar su aplicabilidad en otros niveles educativos y contextos socioculturales. De esta manera, se contribuye al campo de la didáctica de la escritura no sólo desde la comprensión del fenómeno, sino desde la posibilidad de su

transformación en escenarios educativos concretos.

CONFLICTO DE INTERÉS

El autor declara que no existe ningún conflicto de intereses en relación con la presente investigación. Asimismo, se informa que el presente estudio no recibió financiamiento de ninguna entidad pública o privada. Igualmente, se declara que se utilizaron herramientas de inteligencia artificial únicamente como apoyo en tareas de revisión lingüística y organización del texto, siendo el contenido, el análisis y la interpretación de los resultados responsabilidad exclusiva del autor.

15

REFERENCIAS

- Álvarez Cantero, L. (2023). Prácticas de Enseñanza de la Escritura. Estudio de Caso en Docentes de Básica Secundaria. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 6622-6640. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7435
- Bereiter, C. y Scardamalia, M. (1987). *The psychology of written composition*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Bonilla-Sánchez, M. del R., Alvarado-Cortés, C., García-Flores, M. A., & Méndez-Balbuena, I. (2022). Errores en la escritura de adolescentes con alto y bajo rendimiento académico. Un análisis neuropsicológico. *Ocnos*, 21(1). https://doi.org/10.18239/ocnos_2022.21.1.2704
- Britton, J. (1972). *Language and Learning*. Harmondsworth.
- Carlino, P. (2005). *Escribir, leer y aprender en la universidad*. Fondo de Cultura Económica.
- Cassany, D; Luna, M; y Sanz, G. (2003). *Enseñar Lengua*. Editorial Graó
- Charmaz, K. (2014). *Constructing Grounded Theory*. Sage.
- Charaudeau, P. (2001). De la competencia social de comunicación a las competencias discursivas. *Revista Aled*, Vol. 1 (1), pp. 7-22. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9015079>
- DIDACTEXT, Grupo. (2003). Modelo sociocognitivo, pragmalingüístico y didáctico para la producción de textos escritos. *Didáctica. Lengua y Literatura*, vol. 15, pp. 77-104. Editorial Complutense. <https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/DIDA0303110077A>
- DIDACTEXT, Grupo. (2015). Nuevo marco para la producción de textos académicos. *Didáctica. Lengua y Literatura*, vol. 27, pp. 219-254. Editorial Complutense.
- Flower, L. y Hayes, J.R. (1981). A cognitive process. *Theory of writing*. *College of Composition and Communication*, nº32, pp.365-387. <https://doi.org/10.2307/356600>
- Fraca, L. (2003). *Pedagogía integradora en el aula*. El Nacional. <https://ru.dgb.unam.mx/items/f83b99ab-da70-4357-a9be-82618c0b0161>
- Gallo Duarte, D. M. (2024). Problemáticas asociadas a la enseñanza de la escritura inicial en colegios bogotanos. *Cuadernos De Lingüística Hispánica*, 43, 1-24. <https://doi.org/10.19053/uptc.0121053X.n43.2024.16658>
- Gill Calderón, A. C. (2024). Hacia una escritura competente: Explorando autores, teorías, dificultades y posibles soluciones en la producción de textos argumentativos y expositivos. (2023). *Revista InveCom* ISSN En línea: 2739-0063, 4(1), 1-19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8435465>
- Graham, S. (2020). The role of writing in learning. *Reading & Writing*, 33, 859–867.
- Glaser, B y Strauss A. (1967). *El desarrollo de la teoría fundamentada*. Aldine.
- Hayes, J. R. (2012). Modeling and remodeling writing. *Written Communication*, 29(3), 369–388. <https://doi.org/10.1177/0741088312451260>

- Hyland, K. (2020). *Second Language Writing*. Cambridge University Press.
- Krueger, R. y Casey, M. A. (2015). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. SAGE Publications.
- Rey-Castillo, M., & Gómez-Zermeño, MG (2021). Dificultades de la escritura académica de estudiantes de maestría. *Revista Electrónica Educare*, 25 (2), 1-19. <https://doi.org/10.15359/ree.25-2.4>
- Suyo Cruz, G., Velasco Palacios, M. D., & Huamaní Cayllahua, J. (2021). Nivel de comunicación escrita, deficiencias lingüísticas, y el logro de competencias en estudiantes ingresantes en una universidad pública del Cusco. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(4), 4840-4859. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i4.662
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y Procedimientos para el desarrollar la teoría fundamentada*. Contus